

DOI
УДК 334.7

Ли Хао
студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет
КНР, г.Москва

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ФАКТОРИНГОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Аннотация. Статья посвящена современным трендам и проблемам, встречающимся на пути развития факторинга как важного инструмента в международном бизнесе. Эволюция факторинга рассматривается от исторических корней до его текущего положения в глобальной финансовой системе, а также особенности применения факторинга в современной экономической практике.

Ключевые слова: факторинг, международный бизнес, глобальная финансовая система.

Li Hao
master's student
Moscow Pedagogical State University
China, Moscow

MODERN TRENDS AND CHALLENGES FACING FACTORING IN INTERNATIONAL BUSINESS

Abstract. The article has devoted the modern trends and problems encountered in the development of factoring as an important tool in international business. The evolution of factoring is considered from its historical roots to its current position in the global financial system, as well as the features of the use of factoring in modern economic practice.

Key words: factoring, international business, global financial system.

Изначально факторинг использовался специализированными торговыми посредниками, в том числе, банками.

По прошествии времени этот финансовый инструмент успешно развивался и получил популярность в мировой экономике. В современном мире с учетом текущей экономической ситуации для инновационных компаний характерно непрерывное развитие, поиск новшеств и улучшение экономической устойчивости.

Для малого и среднего бизнеса факторинг полезен для урегулирования проблем с задолженностью. На сегодня внедрение

факторинга в малый бизнес является актуальным для российских компаний, так как он позволяет увеличить оборотные средства без глобального изменения текущих процессов при использовании его в расчетах с контрагентами. Факторинг сегодня является эффективным инструментом для улучшения финансовых взаимодействий в мировой торговле.

Со временем факторинг успешно развивается и его качество постепенно улучшается. Соответственно, сегодня мы можем считать его полноценным обязательным инструментом для малого и среднего бизнеса, так как он берет на себя большинство финансовых задач¹⁶⁹. Это помогает высвободить ресурсы для развития компании и решения других финансовых вопросов. Кроме того, применение факторинга снижает финансовые расходы на специальный финансовый отдел с сотрудниками, путем передачи этих задач на аутсорсинг. Коммерческие банки, предоставляющие услуги в этой области закрывают клиентам большой перечень трудных вопросов финансирования деятельности¹⁷⁰.

Особенно удобно использование услуг при недостаточно большом финансовом оборотном капитале, когда невозможности взять кредит, а неплатежи контрагентов возрастают. В первую очередь нужно отметить простоту использования факторинга для всех участников процесса. Поставщик (кредитор) получает ускорение капиталоборота, так как платежи поступают в срок даже при финансовых затруднениях покупателя (должника). Такая схема выгодна и для покупателя, поскольку она позволяет ему получить товар, проверить его соответствие заявленным характеристикам и условиям заказа, до того, как осуществлен платеж¹⁷¹. Значительно быстрее происходит оборот средств при взаиморасчетах сторон, улучшается структура баланса, а риск возникновения долгов сводится к минимальному.

Такая услуга не требует обеспечения, чем выгодно отличается от кредита. Поставщик на постоянной основе получает бессрочное финансирование, так как договор факторинга заключается на короткий срок. Таким образом, поставщик способен, минимально рискуя, в быстром темпе заметно увеличить объемы производства. Задолженность погашается дебиторам, в то время как поставщик получает финансовые средства за проданные товары (услуги) или оказанные работы в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день, услуги факторинга перестав быть побочным продуктом постепенно обретают статус независимой отрасли. Эта отрасль стремительно развивается в России и в мире, показывая отличные перспективы. Портфель российского рынка факторинга на 01.01.2024

169 Новицкая А.М., Алимуратов М.К. Стратегические источники финансирования деятельности компании // Стратегирование: теория и практика. 2023. №1. С. 91-107.

170 Жарикова К.В., Примакова Е.М., Сушкова М.А., Тюрина А.В. Факторинг в России // Экономика и социум. 2016. №3 (22). С. 417-422.

171 Чупрова В.Н. Мероприятия по уменьшению дебиторской задолженности предприятия с применением факторинга // Вестник науки. 2024. №2 (71). С. 123-126.

составил 2 трлн 257 млрд рублей. По сравнению с 01.01.2023 портфель рынка вырос на 57% (+822 млрд руб.), по сравнению с 01.10.2023 - на 26% (+466 млрд руб.). Средняя оборачиваемость по портфелю составила 64 дня (год назад - 62) при минимуме 35 дней и максимуме 102 дня. В структуре портфеля доля активов без права регресса за год выросла на 3 процентных пункта до 84,7%, доля активов с правом регресса за год снизилась на ту же величину до 13,4%, доля активов по международным сделкам выросла на 0,1 пп до 1,9 %¹⁷².

Объем выплаченного финансирования за 2023 год составил 7 трлн 730 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом объем финансирования, направленного факторами клиентам, вырос на 33% или 1,9 трлн рублей. В 4 квартале 2023 года факторы выплатили клиентам около 2,5 трлн рублей. В структуре выплаченного финансирования за 12 месяцев доля сделок без регресса составила 81,4% (-0,2 пп год-к-году), с регрессом 17,1% (-0,5 пп год-к-году), доля международных сделок 1,5% (+0,7 пп год-к-году)¹⁷³.

Значительное увеличение интереса к факторингу обусловлено его доступностью как формы финансирования для множества малых и средних предприятий, он не требует залога, в отличие от традиционных банковских кредитов. Сегодня во всем мире существует тенденция на расширение спроса на факторинговые услуги у клиентов, и на предложения от работников банковской сферы. Потребность в факторинге испытывают практически все компании, постоянно работающие на условиях отсрочки платежа. В качестве примера мы можем рассмотреть субъекты пищевой, фармацевтической, легкой, нефтеперерабатывающей, и автомобильной промышленности.

Наибольшей популярностью в России пользуется факторинг с регрессом. Ее плюс для клиента в том, что неплатеж дебитора редкое явление, за счет давления со стороны кредитора и фактора. Выгода заключается в том, что цена его ниже, чем стоимость того, при котором все риски на себя принимает факторинговая компания.

За несколько лет в области факторинга были замечены некоторые изменения. Это связано с дефицитом ликвидности, снижение кредитоспособности предприятий и покупателей, увеличение стоимости денежных ресурсов, рост объема просроченной задолженности.

Использованные источники:

1. Жарикова К.В., Примакова Е.М., Сушкова М.А., Тюрина А.В. Факторинг в России // Экономика и социум. 2016. №3 (22). С. 417-422.

¹⁷² РЫНОК ФАКТОРИНГА РОССИИ по итогам 2023 года. Москва. Февраль 2024 URL: https://asfact.ru/wp-content/uploads/afc-y2023_open_upd.pdf

¹⁷³ Там же

2. Новицкая А.М., Алимурадов М.К. Стратегические источники финансирования деятельности компании // Стратегирование: теория и практика. 2023. №1. С. 91-107.
3. Полькина К.А. Договор факторинга // Вестник магистратуры. 2020. №1-5 (100). С. 119-120.
4. РЫНОК ФАКТОРИНГА РОССИИ по итогам 2023 года. Москва. Февраль 2024 URL: https://asfact.ru/wp-content/uploads/afc-y2023_open_upd.pdf (дата обращения 29.04.2024)
5. Чупрова В.Н. Мероприятия по уменьшению дебиторской задолженности предприятия с применением факторинга // Вестник науки. 2024. №2 (71). С. 123-126.